

СУЧАСНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ*Неівестна В.**викладач-стажист кафедри іноземних мов
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини***MODERN TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN EDUCATIONAL STANDARDS***Neizvestna V.**teacher,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University***АНОТАЦІЯ**

У статті проаналізовано сучасну підготовку майбутніх вчителів у закладах вищої освіти (далі ЗВО) в контексті трансформаційних змін освітніх стандартів. Здійснено аналіз поняття «трансформація освітньої системи» та її характеристики. Охарактеризовано етапи формування, реалізації та необхідності трансформаційних змін в освітній діяльності. Досліджено термін «професійна підготовка молодих вчителів». Обґрунтовано переваги впровадження трансформаційних змін в процесі підготовки молодих вчителів у ЗВО. Значна увага у статті приділяється необхідності трансформаційних змін в системі підготовки молодих вчителів. З'ясовано, що в процес підготовки молодих вчителів вимагає новітнього підходу відповідно до трансформаційних змін освітньої сфери.

Зроблено висновок про те, підготовка майбутніх вчителів в контексті трансформаційних змін освітніх стандартів в Україні, є невід'ємною складовою сучасного Європейського освітнього простору, оскільки забезпечить нові підходи щодо підготовки майбутніх вчителів відповідно до Європейської стандартів з подальшим впровадженням теоретичних набутих навичок та умінь та успішного виконання професійних завдань в майбутньому.

ABSTRACT

The article analyzes the modern training of future teachers in institutions of higher education in the context of transformational changes in educational standards. An analysis of the concept of "transformation of the educational system" and its characteristics was carried out. The stages of formation, implementation and necessity of transformational changes in educational activity are characterized. The term "professional training of young teachers" was studied. The benefits of implementing transformational changes in the process of training young teachers in higher education institutions are substantiated.

Considerable attention is paid in the article to the need for transformational changes in the system of training young teachers. It is found that the process of training young teachers requires a new approach in accordance with the transformational changes in the educational sphere. It was concluded that the training of future teachers in the context of transformational changes in educational standards in Ukraine is an integral part of the modern European educational space, as it will provide new approaches to the training of future teachers in accordance with European standards with further implementation of theoretical acquired skills and abilities and successful implementation professional tasks in the future.

Ключові слова: трансформація, трансформація освітньої сфери, професійна підготовка молодих вчителів.

Keywords: transformation, transformation of the educational sphere, professional training of young teachers.

Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в соціально-економічній та міжнародній сфері, а також сучасний стан міжнародних відносин України її вихід на світовий рівень потребують певних трансформацій у галузі освіти та підготовки майбутніх вчителів в системі нових трансформаційних змін.

Реалізація цього стратегічного завдання зумовлена також глибинними змінами в системі й структурі освітньої діяльності та необхідністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір.

Система вищої освіти в Україні нині перебуває в стані постійної трансформації. Йдеться, на-

самперед, про реформування освітньої галузі а також цифровізація навчальної діяльності, запровадження міждисциплінарних освітніх програм та інтернаціоналізацію. Ці нововведення мають змінити освітній процес зробивши його інноваційним, доступнішим, гнучкішим та інтегрувати в наші ЗВО кращі світові практики.

Питаннями трансформації освітньої сфери є предметом дослідження таких вітчизняних науковців, як Н. Авшенюк (модернізація педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу), В. Андрущенко (модернізація вищої освіти) В. Кремень (трансформація змісту освіти, трансформація особистості).

Термін «трансформація» (від лат. *transformatio*) сучасний словник української мови трактує як зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей чого-небудь.

А. Василюк у своїй монографії, присвяченій реформам освіти в Польщі, акцентувала увагу на власній специфіці термінів «модернізація», «реформування», «трансформація».

Зокрема, «трансформація» розуміється науковцем, як довготривалий якісний процес «приспосовування змін і водночас упровадження інновацій». Крім того, науковець трактує трансформацію, як одну з причин освітніх реформ [5, с. 140].

Н. Побірченко розглядає термін трансформації освіти, трансформації психологічних процесів у контексті освітології. На думку науковця, «трансформація» – це творчий процес перенесення сутнісних ознак інноваційних досягнень певного профілю освіти на інший профіль освіти з метою їх об'єднання [9 с.118]. Серед характеристик терміну «освітніх трансформацій» виділимо наступні характеристики:

1. Трансформаційні зміни є результатом реформування освіти на законодавчому рівні;
2. Трансформаційні зміни є цілеспрямованим явищем які спрямовані на покращення освітньої діяльності;
3. Трансформаційні зміни зорієнтовані на світовий досвід.

Отже, можна зробити висновок, що зміст поняття «трансформація» включає в себе структурну, якісну переробку освітньої системи із запровадженням інновацій, шляхом реформування та запозичення світового досвіду.

Інтеграція України в європейський освітній простір а також трансформаційні зміни освітніх стандартів висувають нові вимоги до професійної підготовки саме майбутнього педагога, підвищення його рівня професійної готовності що відповідатимуть вимогам сьогодення та міжнародним стандартам.

Як зазначено у Концепції «Нова українська школа», держава потребує підготовки вчителя, здатного працювати в умовах інноваційних змін, що відбуваються в освітній сфері, адекватно реагувати на виклики часу.

Тому перехід на нові освітні стандарти вимагає від закладів вищої освіти адаптованих змін саме в організації навчального процесу, в тому числі – і для підготовки педагогічних кадрів.

Основні ідеї та положення державної політики в галузі професійної підготовки учителів викладені у «Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір».

Серед головних завдань розвитку педагогічної освіти визначено «запровадження дворівневої підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра, удосконалення мережі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з метою створення умов для безперервної освіти педагогічних працівників» [3, с.178].

Згідно наукових досліджень професійна підготовка майбутніх учителів не є вузько предметно-спрямованим освітнім вектором, а таким що забезпечує соціально-культурно-професійний взаємозв'язок, самоусвідомлення можливостей у широкому соціальному і професійному контексті» [3 с.178].

У Законі України «Про вищу освіту» та «Рамках кваліфікацій у Європейському освітньому просторі» окреслено рівні та ступені вищої освіти. Відповідно до цих документів перший (бакалаврський) рівень перебуває на сьомому рівні Національної рамки кваліфікацій та визначається як освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівню молодшого спеціаліста) здобула теоретичні знання та практичні вміння та навички, достатні для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю. Професійна підготовка бакалаврів філології структурно «складається з нормативної частини:

1. Теоретико-методологічна
2. Психолого-педагогічна,
3. Науково-дослідна підготовка
4. Інваріантна.

Теоретико-методологічна підготовка орієнтована на оволодіння теоретичними знаннями педагогічної професії, тобто основами конкретних наук, пов'язаних із даною професією, поняттями й категоріями професійної компетентності.

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів передбачає оволодіння новітніми методиками освітнього процесу, в системі педагогічної і психологічної культури.

Науково-дослідна підготовка не лише забезпечує набуття студентами теоретично обґрунтованого уявлення про професійну компетенцію вчителя-філолога, але й розширює можливості його самореалізації, мобілізує особистісний потенціал, дозволяє посісти певне місце в соціальній системі, науці.

Інваріантна (обов'язкова) частина, яка містить фундаментальні знання з філософії, психолого-педагогічних та методичних дисциплін, технологічні знання та професійно-педагогічні вміння [7 с.81].

Підготовка майбутніх учителів, за відповідними напрямами забезпечують формування якісного досвіду педагогічної діяльності, а також основних компонентів педагогічної культури а також розвиток особистісних характеристик педагога, реалізації інноваційних підходів щодо професійної підготовки.

Підготовка сучасного майбутнього учителя, у ЗВО повинні відповідати якісним показникам та відповідати певним вимогам аби мати можливість готувати високопрофесійну та високоморальну особистість, конкурентоспроможну на європейському ринку праці. Освітня стратегія розвитку ЗВО (2021- 2032) в Україні передбачає якісно нові вимоги до професійного і кваліфікаційного рівня підготовки майбутніх вчителів.

Сучасна освіта має суто гуманістичне спрямування, що орієнтує на пріоритетність таких напрямів: особистісно-зорієнтоване навчання й виховання, створення однакових умов для молоді в здобутті якісної освіти, забезпечення права особистості на неперервну освіту впродовж життя.

За словами В. Кременя, "нам треба прагнуть до якісної освіти на рівні кращих зразків освіти..." [6 с.210]. "Дуалістичний характер будь-якої національної освіти полягає з одного боку, у збереженні доброго, міцного коріння національної культури, з іншого – в адекватному оновленні, спрямованому на підготовку особистості до життя в динамічному, взаємозалежному світі".

Для ЗВО, які знаходяться на етапі реформування, необхідне першочергове оновлення стандартів змісту освіти національних та загальноєвропейських компонентів з урахуванням тенденції європейського і світового розвитку.

Дослідниця М. Бубнова акцентує увагу на тому, що під поняттям «професійна підготовка майбутнього вчителя» в педагогіці й методиці розуміють єдність змісту, структури, цілей навчання й виховання студентів, способів реалізації набутих знань, навичок і умінь у роботі з учнями. Дослідниця зауважує, що професійна підготовка має подвійне значення й повинна розглядати процес (навчання) та як результат (готовність), визначаються сукупністю вимог, які висуватимуться до певного фахівця [4, с. 17].

Академік Н. Ничкало у своїх працях зазначає, що «професійна підготовка фахівців орієнтована на особистісний розвиток і творчу самореалізацію формування поколінь, які навчаються впродовж життя, розвивають цінності громадянського суспільства, сприяють консолідації української нації та її інтеграції в європейський і світовий простір» [8 с.9].

Професійна підготовка – це «організаційно-методичний процес формування у студентів їх професійної компетентності, активної життєвої позиції, внутрішньої культури, здатності до продуктивного спілкування з навколишнім світом для професійно-особистісної та соціальної реалізації, навчання і самоосвіти упродовж життя» [1 с.283].

Особливо з'явилися вимоги до рівня підготовки вчителів, здатних ініціювати пошук ефективних моделей організації і управління навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти. Конкурентоспроможність і професійна компетентність здобувачів вищої педагогічних спеціальностей.

Підготовка майбутніх вчителів професійної в системі сучасної вищої освіти, повинна відбуватися за наступні підходами:

1. Особистісно-зорієтовна.
2. Цілісний підхід до організації навчально-виховного процесу.
3. Організація технологічного та творчого підходу.

Особистісно-орієнтований підхід до організації навчального процесу у ЗВО передбачає перехід від традиційних до інноваційних засобів професій-

ного становлення особистості; від пріоритету вузькоспеціальних завдань до цілісного розвитку особистості майбутнього педагога в саме; формування самостійності, ініціативності, відповідальності та розвитку критичного мислення та інші особистісно професійні якості. В процесі особистісно-орієнтованого підходу, студент перестає бути об'єктом навчання, таким чином – формується можливість для його самоосвіти та саморозвитку. Навчальний процес відбувається у системі «викладач-студент», тобто в педагогічній співпраці, наставництві та взаємодії.

Мова йде про трансформаційні зміни в підготовці майбутнього вчителя та зміну з простого записування інформаційного матеріалу на формування практичних компетенцій майбутнього вчителя, тобто формування практичних навичок, умінь та досвіду для майбутньої педагогічної діяльності, вміння самостійно аналізувати процеси, що відбуваються навколо і самостійно приймати рішення. Процес підготовки майбутнього вчителя передбачає зміни педагогічних технологій навчання й виховання, що включає модернізацію навчального процесу (цифровізація та застосування прогресивних сучасних педагогічних технологій). У ЗВО повинні готувати фахівців, здатних до самореалізації особистісних компетенцій, розвитку своїх творчих можливостей та креативного мислення, які будуть здатні розвивати професійної навички впродовж усієї професійної діяльності.

Фундаментальна теоретична та практична підготовка допомагають майбутньому вчителю осмислювати сутність педагогічних явищ та закономірностей формування особистості; визначити стратегію і тактику практичних дій при розв'язанні кожного з педагогічних завдань; переводити теоретичні ідеї у площину практичних дій [2 с.27]

Необхідно зазначити необхідні чинники, трансформаційних змін освітньої діяльності щодо підготовки вчителя ЗВО в сьогоденні:

- використання інтерактивних форм навчання студентів;
- інтегративність і багатоаспектність змісту навчальних курсів, циклів;
- розробка індивідуальних програм особистісно-професійного розвитку обдарованих студентів;
- підвищення питомої ваги самостійної роботи студентів;
- використання практико-орієнтованих форм навчання: семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів на базі середніх освітніх установ;
- реформування педагогічної практики; – вивчення та врахування позитивного досвіду професійної підготовки вчителя у ЗВО України як перспектива його творчого використання.

Професійна підготовка майбутніх учителів посідаю провідне місце в системі вищої освіти та являється осередком реалізації стратегічних завдань в структурі інтеграції національної освіти в міжнародний освітній простір .

Можна дійти підсумку, що в процесі трансформаційних змін освітніх стандартів широкою актуа-

льності набуває дослідження та впровадження істотно нових підходів щодо сучасної підготовки майбутніх вчителів у ЗВО .

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у аналізі змісту трансформаційних змін щодо підготовки майбутніх вчителів закладах вищої освіти в контексті зарубіжного досвіду .

Література

1. Андрусь О. Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4(2). С. 283–294.

2. Антонова О.Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування: Монографія. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2004. – 270 с.

3. Безлюдна В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти / В. Безлюдна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 4. - С. 178-185.

4. Бубнова М. Ю. Готовність майбутніх учителів математики до професійної діяльності // Дидак-

тика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 33. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. – С. 17–20.

5. Василюк А. В. Реформи шкільної освіти в Польщі: історія й сучасність: [монографія] / А. В. Василюк. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 340с.

6. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). Національна доктрина розвитку освіти. – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

7. Липчанко-Ковачик О. В. Особливості підготовки майбутніх бакалаврів-філологів у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський державний університет, 2017. Вип. LXXVI. Т. 2. С.81-85.

8. Ничкало Н. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2001. № 1. С. 9–22.

9. Побірченко Н. А. Трансформація психологічних процесів в освітології / Н. А. Побірченко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — К.: Київський ун-т ім. Б. Гринченка, 2012. — № 3–4. — С. 118–123.